

8. Jahon Banki ma’lumotlari (2023).
9. Axmedova Yulduz Sunatullayevna. Inson resurslarini boshqarishning innovatsion yo’llari. – Journal of Education, Ethics and Value, 2021.
10. G’aniyev Shaxzod Shuhrat o’g’li. Rivojlangan mamlakatlarda inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribalarini yurtimizda qo’llashning ahamiyati. – Educational Research in Universal Sciences, 2022.
11. Xasanova Nafisa. Innovatsion rivojlanish sharoitida inson resurslarini strategik boshqarish. – Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2020.

ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТ ЎЗИГА ХОС ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИЗИМИ СИФАТИДА

Хайдарова Хилола Раҳимбердиевна, Усманова Шоира Джумабековна
*Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, «Педагогик таълим»
кафедраси доцентлари*

Аннотация: Мақолада виртуал-педагогик маданият ўзига хос трансформация тизими сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантиришнинг заруриятига доир масалалар ўрганилган. Ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш орқали нафақат уларнинг фарзандларини, ёшларни виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилиш, балки ота-оналарнинг ўзларида ҳам ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилиниши эмпирик жиҳатдан баён этилган.

Калим сўзлар: Ота-она, ёшлар, трансформация, онгли фильтирлаш, оила, мактаб, маҳалла, тарбия, маданият, виртуал, медиа, ахборот, компьютер, саводхонлик, виртуал назорат, фарзандлар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармонларида Кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида «Харакатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти устувор йўналишдан бешинчиси маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш мақсади қўйилган. Шунингдек, ота-оналарнинг педагогик маданиятини ривожлантириш замонавий жамиятнинг энг муҳим вазифаларидан бири, давлат ижтимоий сиёсатининг бир қисми бўлиши керак. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги пайтда ота-оналар билан уларнинг педагогик маданиятини ривожлантириш бўйича тизимли ишлар йўлга қўйилмаган. Бир вақтлар анаънавий мактабларга хос бўлган ота-оналар билан ишлаш шакллари: педагогик универсал таълим, педагогик таълим йўқолган. Ота-оналарнинг педагогик маданияти феноменологияси, уни янги ижтимоий-иқтисодий шароитларда шакллантириш шакллари ва усуллари тўғрисида ҳам аниқ тасаввур мавжуд эмас. Ота-оналарнинг педагогик маданиятини ривожлантириш концепциясини қуриш учун ҳозирги ижтимоий-педагогик вазиятни, маҳаллий ва хорижий мактабларда ҳам ота-оналар билан психологик-педагогик иш тажрибасини таҳлил қилиш зарур.

Айнан биз олиб борган тадқиқотларимиздан маълумки, виртуал-педагогик маданият ўзига хос трансформация тизими сифатида инсонлар ҳаётини тартибга солиши билан алоҳида ажралиб туради. Ушбу ёндашувга асосланиб айтиш мумкинки, виртуал-педагогик маданиятни

ривожлантириш асосида жамиятда ўсиб келаётган ёш авлод тарбияси билан боғлиқ маънавий-ахлоқий муаммоларни ҳал этиш ёки тартибга солиш объекти компьютер воситасида ҳамда ўзаро виртуал мулоқот жараёнида шахсларнинг рационал фаолияти ва ҳатти-ҳаракатидан иборат бўлади.

Ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш тизими глобал трансформацияси асосида ёшларда виртуал тобеликка қарши маънавий-ахлоқий иммунитетни ҳосил қилиш муҳим ҳисобланиб, мактабда ўқувчиларни педагогик ва психологик мониторинг қилиш орқали керакли йўналишларни аниқлаш ўз аҳамиятига эга.

Ота-оналар фарзандлари билан ахборот маконида ахборотларни ёшлар билан бирга муҳокама қилиш орқали, ёшларда ахборот эҳтиёжларидаги кўникмаларини шакллантириш мумкин. Ота-оналарнинг фарзандлар билан биргаликдаги таҳрирлари, ахборотларга нисбатан бўлган қарашлари қай даражада мос ёки қайси жиҳатларда қарашларда қарама-қарши фикрлар вужудга келмоқда, умуман ота-она фарзандлар билан ОАВ орқали хабарлар, ахборотларни муҳокама қилишга қай даражада вақт ажратмоқдалар, қай даражада тоқатли бўлмоқдалар. Ушбу жиҳатларни билиш мақсадида, “Фарзандингиз билан биргаликда ОАВ лари орқали бериладиган ахборотларни муҳокама қиласизми?” савол орқали ота-она фикри ўрганилди. 18 нафар (10 %) вақти вақти билан фарзандлар билан фикр алмашиниб туриши ҳақида, 30 нафари (17 %) ҳа, лекин камдан кам, 62 нафари (36%) фарзандлар билан мулоқотга вақт етмаслиги, шу билан бирга умуман муҳокама қилолмаслиги, 39 нафари (23 %) йўқ, деган фикрларни билдирган.

Лекин кўп ҳолатларда ота-она ва фарзандлар ўзаро мулоқот қилиш ҳолатлари камайиб бормоқда, бу ўз навбатида ёшларнинг виртуал оламда адашиб қолиш ҳолатлари, виртуал оламда ўзлигини йўқотиш ҳолатларига сабаб бўлмоқда.

Ота-оналарнинг ўзларида ҳам етарли даражада виртуал маданият, кўникмалар қай даражада шаклланган. Улар виртуал ахборотларни саралай олмақдаларми, уларда виртуал оламда адашиб қолмасликлари учун иммунитет ҳосил бўлганми?

Ушбу саволларга жавоб олиш мақсадида, “Виртуал ахборот ва матнларни таҳлил қилиш, саралаш қобилиятига эгамисиз?” мазмундаги савол билан респондентларга мурожаат қилинди. Ота-оналарнинг 43 нафари (18%) қайсидир маънода виртуал олам ахборотларини саралай олади, уларда етарли даражада кўникмалар ҳосил бўлган. Яна 43 нафари (18%) деярли виртуал олам ҳақида, ахборотларни сараш ҳақида тушунчаларга эга, 28 нафари (11%) да эса кимларнингдир ёрдами эвазига виртуал ахборотларни саралай олиши мумкин, булмаса виртуал олам гирдобига шунғиб кетаверади, 103 нафари (41%) умуман виртуал оламда ахборотларни сараламайди, ушбу қобилиятга эга эмаслигини кўриш мумкин.

Ота-оналарда виртуал оламни тўғри англаши, ахборотларни саралай олиш кўникмаларининг ҳосил бўлганлиги, улардаги виртуал мулоқот, виртуал ахборотлашиш маданиятини шаклланганлигидан далолат беради. Лекин бизнинг таҳлил бўйича ота-оналарнинг 18% гина виртуал ахборот маданиятини ўзларида мужассам этмоқдалар. Ўз навбатида ота-оналар ҳам турли ҳолатларда виртуал – ахборот таҳдидларга кўникмалар, иммунитет шаклланганми?, деган савол пайдо бўлади. Ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш орқали нафақат уларнинг фарзандларини, ёшларни виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилган бўламиз, балки ота-оналарнинг ўзларида ҳам ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилган бўламиз.

“Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданияти қандай ривожланади, деб ҳисоблайсиз?” деган саволга ота-оналар томонидан берилган жавоблардан, 43 нафари (15%) миллий, умуминсоний кадриятларимиз асосида, 57 нафари (24%) Интернетдан фойдаланиш одобига кўра, 59 нафари (37%) ахборот технологияларидан олган маълумотларни тўғри танлаш, фойдаланиш кўникмаси орқали, 91 нафари (15%) жавоб беришга қийналаман, деган фикрларни билдиришган.

Албатта таклиф этилган жавоб вариантларининг барчаси муҳим ҳисобланиб, ахборот технологияларидан олинган маълумотларини тўғри танлаш, фойдаланиш кўникмаларига эга бўлишда, миллий умуминсоний кадриятлар ҳам ўз аҳамиятига эга, ва шу билан бирга интернетдан фойдаланиш одоби ҳам тўғри шаклланган бўлиши лозим. Интернетдан фойдаланиш одоби, албатта инсонлардаги идрок, онгли ечим топиш, кўпроқ оммавийга эмас, ақл билан хатти харакатини бошқариш ҳисобланади. Ушбу кўникмаларни биринчи навбатда, ота-оналар ва уларнинг фарзандларида шакллантириш керак. Ушбу кўникмалар педагогик тарбия, педагогик таълим орқали уйғунлаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1059-сонли Қарори, 31 декабрь, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони, 28 январь, 2022.
3. Хайдарова Х.Р. Ахборотлашган жамият шароитида ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш масалалари. Амалий социологик тадқиқот дастури (амалий-педагогик тадқиқот методологияси асосида ишлаб чиқилган). УзМУ, 2022 йил
4. Хайдарова Х.Р. Критерии развития родительской педагогической культуры. Экономика и социум. Илмий-амалий ва электрон журнал. № 12 (91)-2. 2021 йил. Б. 677-681
5. Хайдарова Х.Р. (2021). УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ОТА-ОНАЛАР ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ. Academic research in educational sciences, 2 (NUU Conference 1), 154-157.

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ЎСМИР-ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Усманова Зебо Бахтиёровна

Қори Ниёзий номидаги ТПМИ тадқиқотчиси

Ҳозирги кунда жамиятда рақамли трансформация жараёнлари тобора кенгаймоқда ва бу жараёнлар турли соҳаларга, жумладан таълим тизимида ҳам бевосита таъсир кўрсатмоқда. Рақамли технологиялар ҳаётимизга чуқур кириб боргани сари, ёшларнинг билим олиш, мулоқот қилиш ва ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш усуллари ҳам ўзгаради. Ўсмир ёши — инсоннинг шахсий ва ижтимоий фаолликлари шаклланиб бораётган муҳим давр ҳисобланади. Бу ёшдаги ўқувчиларнинг фаол фуқаролик компетенциясини тарбиялаш эса мамлакатнинг келажаги учун муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Фаол фуқаролик